

EVENTOS

TÍTULO DE LAS JORNADAS

2024

e

PERCEPCIONES DE LOS INVESTIGADORES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO DE DATOS EN REPOSITORIOS

Celia Martínez-Córdoba; Lidya Groppi-Bosch; Rafael Aleixandre-Benavent; Andrea Sixto-Costoya; Inmaculada Chiva-Sanchís; Adolfo Alonso-Arroyo

Introducción

- **Creciente cantidad** de **datos de investigación**.
- Muchos permanecen **ocultos** y **sin utilizar**.
- El **acceso abierto** a estos datos es **crucial** para el **avance científico**.
- **Potencial** de investigación **limitado**.
- Esencial **comprender las prácticas** de intercambio de datos y **desarrollar estrategias para mejorarlas**.

Objetivo

Investigar **percepciones sobre el conocimiento y uso de repositorios** para el depósito y uso compartido de datos en **Ciencias de la Educación**.

Metodología

Encuesta anónima a docentes e investigadores del área de **Ciencias de la Educación** en **universidades públicas españolas**.

Total: 356 encuestas recibidas.

Resultados - Almacenamiento de datos

¿Dónde suele **almacenar** sus datos?

Resultados - Copias de seguridad

¿Con qué frecuencia realiza **copias de seguridad** de sus datos?

Resultados - Tratamiento de datos

¿Qué tipo de **formatos** utiliza?

Resultados - Tratamiento de datos

¿Qué **tipología** de datos son?

Resultados - Preferencias de depósito

¿Conoce **planes** para la **creación de un repositorio** en tu comunidad?

¿Conoce algún **repositorio** para la **preservación de datos** en su disciplina?

Resultados - Preferencias de depósito

¿Dónde consideras más adecuado que se **preservan** y **compartan** los **datos**?

Resultados - Guías y apoyo

¿Quién proporciona **guías** o **recomendaciones** para preservar datos en tu disciplina?

¿Conoces el término **principios FAIR**?

Resultados - Razones para la preservación

Si la investigación está financiada públicamente, resultados deberían ser públicos

Impulsa la innovación educativa

Sirve para validar las investigaciones

Permite el re-análisis de datos existentes

Puede estimular colaboraciones interdisciplinarias

Se previenen problemas de obsolescencia de los datos

Tiene valor económico potencial

Son únicos e irremplazables

Se reduce el esfuerzo en la búsqueda de datos en páginas individuales

Evitar el fraude científico

Conclusiones

Acercamiento a las prácticas actuales de almacenamiento, gestión y preservación de datos de investigación.

Comprender el panorama actual de la gestión de datos de investigación.

Detectar importantes **barreras y desafíos**.

Identificar **áreas** que requieren **atención y mejora**.

Conclusiones

- **La mayoría:**
 - **Conoce la existencia de repositorios institucionales.**
 - **Comprende la importancia de depositar datos.**
- **Pocos:**
 - **Conocen la existencia de repositorios especializados en el depósito de datos.**
 - **Conocen planes de sus instituciones respecto al depósito y gestión de datos.**
 - **Conocen los principios FAIR.**

Recomendaciones

Barreras **técnicas, económicas, éticas, legales y motivacionales**

Medidas complementarias para **superar** estas **barreras** y **fomentar** la cultura de **apertura y colaboración** en torno a los datos.

Recomendaciones: Campañas de formación

- Informar sobre las **ventajas** y **oportunidades** del intercambio de datos.
- Abordar **preocupaciones legales** y de **propiedad intelectual**.
- Brindar **formación técnica básica** sobre tipos de datos y formatos adecuados para el depósito.

Recomendaciones: Apoyo técnico

- Implementación de **planes de gestión** de datos.
- **Selección de repositorios** adecuados.
- Cumplimiento de **principios FAIR.**

FAIR DATA PRINCIPLES

Recomendaciones: Financiación

- **Ayudas específicas** para subvencionar planes de gestión de datos.
- **Dotación presupuestaria** para gestión de datos en convocatorias de proyectos.

Recomendaciones: Reconocimiento e incentivos

- **Créditos curriculares** y **recompensas académicas**.
- **Incentivos económicos** para fomentar buenas prácticas.

 @grupouisys

 @UisysUV

 info@uisys.es

 www.uv.es/uisys

¡GRACIAS!

UISYS

Unidad de Información e
Investigación Social y Sanitaria

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA **525**
anys
1499 - 2024

ingenio
CSIC-UPV

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Agencia Estatal de Investigación. Proyectos de Transición Ecológica y Digital 2021. TED2021-131057B-I00